

Lauhala in Berlin

DOI: [10.5281/zenodo.18367080](https://doi.org/10.5281/zenodo.18367080)

Museum Europäischer Kulturen	2
Ka ho‘omākaukau ‘ana o nā lau (Vorbereitung der Blätter)	3
Vorsicht!.....	5
Werkzeug	5
<i>Po‘o</i> und <i>huelo</i>	6
Anfeuchten.....	6
Reinigen	7
<i>Kōkala</i> entfernen	7
Reinigen	8
Glätten und Aufrollen	8
<i>Kūka‘a</i>	8
<i>Hōkū</i> (Stern)	11
Video	11
Lauhala (Beispiele)	12
Museum of European Cultures	14
Ka ho‘omākaukau ‘ana o nā lau (Preparation of leaves)	15
Caution!	17
Tools.....	17
<i>Po‘o</i> and <i>huelo</i>	18
Moistening	18
Cleaning.....	19
Removing <i>kōkala</i>	19
Cleaning.....	20
Flattening and rolling up.....	20
<i>Kūka‘a</i>	20
<i>Hōkū</i> (Star)	23
Video	23
Lauhala (examples)	24
Abbildungsverzeichnis / List of illustrations	25
Lizenz und Links/ License and Links	26
Text	26
Abbildungen / Illustrations	26
Links	26
No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin	27
Deutsch.....	27
English	27

Museum Europäischer Kulturen

Mitglieder von „No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin“¹ waren 2023² und 2025³ im Museum Europäischer Kulturen⁴ in Berlin zu Gast, um in der Ausstellung „ALL HANDS ON: Flechten“⁵ die traditionelle hawaiische Flechttechnik mit Blättern des Schraubenbaumes (*lauhala*)⁶ vorzustellen. Besucher*innen hatten dabei die Möglichkeit, mit dem vorbereiteten⁷ Material Fröbelsterne⁸ nach der Methode der hawaiischen Meisterin Lynda Saffery herzustellen.

1 Adventstag am 3. Dezember 2023 (Foto: Christian Krug, CC BY 4.0)

¹ siehe „No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin“, S. 27

² „Adventstag“, Staatliche Museen zu Berlin, 3. Dezember 2023, <https://web.archive.org/web/20231114220946/https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/veranstaltungen/detail/adventstag-2023-12-03-110000-140028/>.

³ „Adventstag im MEK am 6. Dezember 2025“, Staatliche Museen zu Berlin, 6. Dezember 2025, <https://www.smb.museum/nachrichten/detail/adventstag-im-mek-am-6-dezember-2025>.

⁴ „Museum Europäischer Kulturen“, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 3. November 2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Europ%C3%A4ischer_Kulturen&oldid=261202460.

⁵ „ALL HANDS ON: Flechten“, Staatliche Museen zu Berlin, zugegriffen 25. Januar 2026, <https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/ausstellungen/detail/all-hands-on-flechten/>.

⁶ „Lauhala“, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 3. November 2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauhala&oldid=261218169>.

⁷ siehe S. 3

⁸ „Fröbelstern“, Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, 5. Januar 2025, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%B6belstern&oldid=251933329>.

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau (Vorbereitung der Blätter)

no ka ho'omana'ō ana ia Berlin e. V.

Lauhala

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau

<https://www.youtube.com/watch?v=UHjfnDs1unw>

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Vorbereitung der Blätter)

In Hawai'i werden die trockenen Blätter (*lau*) des Schraubenbaumes (*pū hala*) verarbeitet, die auf diesem Bild unten zu erkennen sind (hala in Puna, Hawai'i).

Weitere Informationen: <https://de.wikipedia.org/wiki/Lauhala>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Lauhala>

2 Pū hala in Puna, Hawai'i

Bevor die Blätter geflochten (*ulana*) werden können, müssen sie vorbereitet werden.

Mit freundlicher Unterstützung des Botanischen Gartens in Berlin erhielt No ka ho'omana'o ana ia Berlin zahlreiche Blätter (*lau*) von Schraubenbäumen (*hala*).

In diesem Video werden die ersten Schritte zur Vorbereitung der Blätter für das Flechten erläutert.

<https://www.youtube.com/watch?v=UHjfnDs1unw>

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Vorbereitung der Blätter)

3 Botanischer Garten in Berlin

4 Unbearbeitete Blätter

Vorsicht!

An den Blatträndern und an der Mittelrippe (*iwi*) befinden sich Dornen (*kōkala*). Sie sind in Richtung der Blattspitze (*huelo*) ausgerichtet, weshalb immer vom „Kopf“ (*po'o*) zum „Schwanz“ (*huelo*) gearbeitet werden sollte.

Werkzeug

- Baumwollhandschuhe (oder alte Socken) zum Schutz der Hände und zum Reinigen,
- Schere,
- Wasser (zum Beispiel in einer Sprühflasche)

5 Kōkala

Po'o und *huelo*

Der *po'o* wird etwa dort gerade abgeschnitten, wo die *kōkala* beginnen.

Das äußerste Ende des *huelo* wird gerade abgeschnitten, wo er etwa 1-2 cm breit ist.

6 *Po'o* abschneiden

Anfeuchten

Für die nächsten Schritte müssen die *lau* etwa 8 Stunden (eine Nacht) in gut durchfeuchtete (nicht tropfnasse) Handtücher eingewickelt werden. Das Bündel wird in eine große Mülltüte gesteckt, damit die Handtücher nicht austrocknen.

Reinigen

Beginnend an der Seite des *po 'o* wird mit einem feuchten Tuch oder ähnlichem das *lau* gereinigt. Dabei vorsichtig (*kōkala*) gegen die Richtung arbeiten, in die sich das *lau* eingerollt hat. Nie rückwärts arbeiten (*kōkala*)!

7 *Reinigen*

Kōkala entfernen

An der Seite des *po 'o* wird auf beiden Seiten etwa 2-3 mm neben den *kōkala* ca. 2-3 cm eingeschnitten. Einen Daumen in den Einschnitt legen und das Ende des Streifens mit den *kōkala* mit der anderen Hand fassen. Nun gleichmäßig ziehen, dabei mit dem Daumen dem sich trennenden Streifen folgen.

8 *Einschneiden*

9 *Abtrennen*

Reinigen

Von *po 'o* zu *huelo* wird das *lau* mit einem feuchten Tuch oder ähnlichem gründlich gereinigt. Dabei gegen die Richtung arbeiten, in die sich das *lau* eingerollt hat (vgl. Abbildung 7).

Glätten und Aufrollen

Von *po 'o* zu *huelo* wird das *lau* an den Rändern geglättet und dabei aufgerollt. Die Mittelrippe (*iwi*) zeigt nach außen.

Anschließend wird das *lau* – wieder von *po 'o* zu *huelo* – mehrfach immer enger aufgerollt, seltener mit *iwi* nach innen. Am Schluss zeigt die *iwi* nach außen.

10 Gerolltes Blatt

Kūka'a

Die *lau* werden nacheinander von außen nach innen in eine aufrecht stehende Rolle (*kūka'a*) eingefügt. Lauhala kann nun bis zur weiteren Vorbereitung für das Flechten (*ulana*) aufbewahrt werden.

11 *Kūka'a*

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Vorbereitung der Blätter)

12 Pū hala und Kūka 'a in Puna, Hawai'i (oben), und in Berlin (unten)

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Vorbereitung der Blätter)

13 „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Hawai'i vor 1887,
Ethnologisches Museum Berlin (ID 977536; CC BY-SA / Peter Jacob)

14 Kūka 'a in Berlin

Hōkū (Stern)

<https://www.youtube.com/watch?v=gPIDslSTGe8>

Das Flechtmuster wurde von Lynda Saffery in Puna (Hawai'i) gelehrt.

Video

In diesem Video wird das Flechten eines Fröbelsterns Schritt für Schritt erläutert:

15 Anleitung (Beispiel)

<https://www.youtube.com/watch?v=gPIDslSTGe8>

Weitere Informationen: <https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B6belstern>

Lauhala (Beispiele)

16 Beispiele

17 Doppelte Flechtung

English

Museum of European Cultures

Members of “*No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin*”⁹ visited the Museum of European Cultures¹⁰ in Berlin in 2023¹¹ and 2025¹² to present the traditional Hawaiian weaving technique using leaves from the screw pine tree (*lauhala*)¹³ in the exhibition “ALL HANDS ON: Basketry”.¹⁴ Visitors had the opportunity to make Fröbel stars¹⁵ using the prepared material,¹⁶ following the method of Hawaiian master Lynda Saffery.

18 Advent Day on December 3, 2023 (Photography: Christian Krug, CC BY 4.0)

⁹ cf. „No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin“, p. 27

¹⁰ „Museum Europäischer Kulturen“, *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 22. Mai 2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_Europ%C3%A4ischer_Kulturen&oldid=1291629678.

¹¹ Staatl. Mus. Zu Berl., „Adventstag“.

¹² „An Advent Day at the MEK on 6 December 2025“, Staatliche Museen Zu Berlin, zugegriffen 25. Januar 2026, <https://www.smb.museum/en/whats-new/detail/an-advent-day-at-the-mek-on-6-december-2025>.

¹³ „Lauhala“, *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 29. September 2023, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauhala&oldid=1177818577>.

¹⁴ „ALL HANDS ON: Basketry“, Staatliche Museen Zu Berlin, zugegriffen 25. Januar 2026, <https://www.smb.museum/en/museums-institutions/museum-europaeischer-kulturen/exhibitions/detail/all-hands-on-basketry/>.

¹⁵ „Froebel star“, *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 24. Januar 2026, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Froebel_star&oldid=1334527434.

¹⁶ cf. p. 15

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Preparation of leaves)

no ka ho'omana'ō ana ia Berlin e. V.

Lauhala

Ka ho'omākaukau
'ana o nā lau

<https://www.youtube.com/watch?v=UHjfnDs1unw>

Ka ho‘omākaukau ‘ana o nā lau
(Preparation of leaves)

In Hawai‘i, the dry leaves (*lau*) of the screw pine (*pū hala*) are processed, which can be seen in this image at the bottom (*hala* in Puna, Hawai‘i).

Further information: <https://en.wikipedia.org/wiki/Lauhala>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Lauhala>

19 Pū hala in Puna, Hawai‘i

Before the leaves can be used for weaving (*ulana*), they need to be prepared.

With the generous support of the Botanical Garden in Berlin, No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin received a large number of leaves (*lau*) from screw pines (*hala*).

This video explains the first steps in preparing the leaves for weaving:

<https://www.youtube.com/watch?v=UHjfnDs1unw>

20 Botanical Garden in Berlin

21 Unprocessed leaves

Caution!

There are thorns (*kōkala*) on the edges of the leaf and on the midrib (*iwi*). They are oriented towards the tip of the leaf (*huelo*), therefore you should always work from the “head” (*po 'o*) to the “tail” (*huelo*).

Tools

- Cotton gloves (or old socks) to protect hands and for cleaning,
- Scissors,
- Water (for example in a spray bottle)

22 Kōkala

Po'o and *huelo*

The *po'o* will be cut straight about where the *kōkala* begin.

The far end of the *huelo* will be cut straight where it is about 1-2 cm wide.

23 Cutting off the *po'o*

Moistening

For the next steps the *lau* need to be wrapped in well-moistened towels (not dripping wet) for about 8 hours (one night).

The bundle is put into a large garbage bag so that the towels do not dry out.

Cleaning

Starting at the side of the *po 'o*, clean the *lau* with a damp cloth or something similar. Work carefully (*kōkala*) against the direction in which the *lau* has curled up. Never work backwards (*kōkala*)!

24 Cleaning

Removing *kōkala*

Make a cut on the side of the *po 'o* about 2-3 mm next to the *kōkala* on both sides. Place one thumb in the incision and grasp the end of the strip with the *kōkala* with the other hand. Now pull steadily, following the separating strip with the thumb.

25 Incise

26 Removing

Cleaning

From *po'o* to *huelo*, clean the *lau* thoroughly with a damp cloth or similar. When doing so, work against the direction in which the *lau* has curled up (cf. illustration 24).

Flattening and rolling up

From *po'o* to *huelo*, the *lau* is flattened at the edges and thereby rolled up. The midrib (*iwi*) is facing outward.

Then the *lau* is rolled up repeatedly more and more tightly, always from *po'o* to *huelo*, less often with the *iwi* facing inwards. At the end, the *iwi* faces outwards.

27 Rolled leaf

Kūka'a

The *lau* are inserted one by one, from the outside to the inside, into a standing roll (*kūka'a*). Lauhala can now be stored until further preparation for weaving (*ulana*).

28 *Kūka'a*

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Preparation of leaves)

29 Pū hala und Kūka 'a in Puna, Hawai 'i (top), and in Berlin (bottom)

Ka ho'omākaukau 'ana o nā lau
(Preparation of leaves)

30 "Weaving material for mats and baskets", Hawaii before 1887,
Ethnological Museum Berlin (ID 977536; CC BY-SA / Peter Jacob)

31 Kūka 'a in Berlin

Hōkū (Star)

<https://www.youtube.com/watch?v=gPIDslSTGe8>

The weaving pattern was taught by Lynda Saffery in Puna (Hawai‘i).

Video

This video explains how to weave a Fröbel star step by step:

32 Instructions (example)

<https://www.youtube.com/watch?v=gPIDslSTGe8>

Further information: https://en.wikipedia.org/wiki/Froebel_star

Lauhala (examples)

33 Examples

34 Double weave

Abbildungsverzeichnis / List of illustrations

1 Adventstag am 3. Dezember 2023 (Foto: Christian Krug, CC BY 4.0).....	2
2 Pū hala in Puna, Hawai‘i.....	4
3 Botanischer Garten in Berlin.....	5
4 Unbearbeitete Blätter.....	5
5 Kōkala.....	5
6 Po‘o abschneiden.....	6
7 Reinigen.....	7
8 Einschneiden.....	7
9 Abtrennen.....	7
10 Gerolltes Blatt.....	8
11 Kūka‘a.....	8
12 Pū hala und Kūka‘a in Puna, Hawai‘i (oben), und in Berlin (unten).....	9
13 „Flechtmaterial für Matten und Körbe“, Hawai‘i vor 1887, Ethnologisches Museum Berlin (ID 977536; CC BY-SA / Peter Jacob).....	10
14 Kūka‘a in Berlin.....	10
15 Anleitung (Beispiel).....	11
16 Beispiele.....	12
17 Doppelte Flechtung.....	12
18 Advent Day on December 3, 2023 (Photography: Christian Krug, CC BY 4.0).....	14
19 Pū hala in Puna, Hawai‘i.....	16
20 Botanical Garden in Berlin.....	17
21 Unprocessed leaves.....	17
22 Kōkala.....	17
23 Cutting off the po‘o.....	18
24 Cleaning.....	19
25 Incise.....	19
26 Removing.....	19
27 Rolled leaf.....	20
28 Kūka‘a.....	20
29 Pū hala und Kūka‘a in Puna, Hawai‘i (top), and in Berlin (bottom).....	21
30 “Weaving material for mats and baskets”, Hawaii before 1887, Ethnological Museum Berlin (ID 977536; CC BY-SA / Peter Jacob).....	22
31 Kūka‘a in Berlin.....	22
32 Instructions (example).....	23
33 Examples.....	24
34 Double weave.....	24

Lizenz und Links/ License and Links

Text

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Abbildungen / Illustrations

Alle Abbildungen – sofern nicht anders erwähnt:

All images – unless otherwise specified:

© CC BY-SA Thomas Tunsch (th-t.de)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Links

Soweit möglich wurden alle Online-Ressourcen im Internet Archive gesichert und können bei Bedarf mit Hilfe der „Wayback Machine“ (<https://archive.org/web/>) abgerufen werden.

As much as possible, all online resources have been saved in the Internet Archive and can be accessed using the “Wayback Machine” (<https://archive.org/web/>) if necessary.

No ka ho‘omana‘o ana ia Berlin

Deutsch

„*No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin*“ ist eine internationale Gruppe, die die Liebe zum hawaiischen Hula zusammengeführt hat.

Der Name bedeutet „Zur Erinnerung an Berlin“. So lautete die hawaiische Inschrift des Schellenbaums, den der deutsche Kaiser dem hawaiischen König David Kalākaua zur Erinnerung an dessen Berlin-Besuch im Jahre 1881 als Gastgeschenk widmete.

Es liegt der Gruppe am Herzen, das Verständnis für die Kultur Hawai‘is zu verbessern und den interkulturellen Austausch wieder zu beleben. Der Tanz Hula führt auch zur Beschäftigung mit der Herstellung von traditionellen Instrumenten, Kostümen und Schmuck aus natürlichen Materialien.

English

“*No Ka Ho‘omana‘o Ana Ia Berlin*” is an international group brought together by their love of Hawaiian hula.

The name means “In remembrance of Berlin.” This was the Hawaiian inscription on the Turkish crescent that the German emperor presented the Hawaiian king David Kalākaua as a gift in remembrance of his visit to Berlin in 1881.

The group is committed to improving understanding of Hawaiian culture and reviving intercultural exchange. The hula dance also leads to an interest in the production of traditional instruments, costumes, and accessories made from natural materials.

<https://hula-berlin.de/>